

ИММУНОДЕФИЦИТ: ВИЧ ИНФЕКЦИЯ СОЧЕТАННАЯ С ТУБЕРКУЛЁЗОМ У ДЕТЕЙ

¹Даминова М.Н., ²Абзалова Ш.Р., ³Абдуллаева О.И., ⁴Халикова Ш.А., ⁵Набиева Д.Р.
^{1,2,3,4,5}Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14184470>

Аннотация. Целью исследования явилось изучить клинические проявления ВИЧ-инфекции в сочетании с туберкулёзом у детей. Проведено клиническое обследование ВИЧ-инфекции в сочетании с туберкулёзом у 22 больных ВИЧ-инфекции в сочетании с туберкулёзом у детей, от 3-х лет до 14 лет. Контрольную группу (n=17) составили ВИЧ инфицированные дети без туберкулеза. Изучали общий анализ крови, кала, мочи. Методом иммуноферментного анализа (ИФА) определяли CD 4 + клеток в РЦ СПИД МЗ РУз. Иммунодиагностика: (Пробу Манту с 2ТЕ и аллергеном туберкулезным рекомбинантным - ДИАСКИНТЕСТ). Результаты исследования показали, что клинические проявления болезни, указывающие на тяжесть течения ВИЧ - инфекции, сочетанной с туберкулёзом, были значительно выражены: у них достоверно чаще начало заболевания было острым и подострым; протекало клинически с выраженными симптомами интоксикации, значительными изменениями в гемограмме; с выраженной пролиферативной неспецифической реакцией со стороны лимфоидной ткани – полилимфаденопатией и гепатоспленомегалией, симптомами поражения органов брюшной полости.

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, туберкулёз, дети.

Abstract. The aim of the study was to study the clinical manifestations of HIV infection in combination with tuberculosis in children. A clinical examination of HIV infection with tuberculosis in 22 patients with HIV infection in combination with tuberculosis in children from 3 years to 14 years was conducted. The control group (n - 17) were HIV-infected children without tuberculosis. We studied the general anal p of blood, feces, urine. The method of enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) determined the DM of 4 cells in RC AIDS M3 Py. Immunodiagnosis: (Mantoux test with 2TE and recombinant tuberculosis allergen - DIASKINTEST). The results of the study showed that the clinical manifestations of the disease indicating the severity of the course of HIV infection combined with tuberculosis were significantly pronounced, they significantly more often started the disease acute and subacute, proceeded with severe symptoms of intoxication, significant changes in the hemogram. With severe proliferative nonspecific reaction on the part of the lymphoid tissue - polylymphadenopathy and hepatosplenomegaly, symptoms of damage to the abdominal organs.

Keywords: HIV - infection, tuberculosis, children.

Аннотация. Tadqiqotning maqsadi bolalarda sil kasalligi bilan birgalikda OIV infektsiyasining klinik ko‘rinishini o‘rganish edi. 3 - yoshdan 14 -yoshgacha bo‘lgan bolalarda sil bilan birgalikda OIV infektsiyasi bilan kasallangan 22-bemorda sil bilan birgalikda OIV infektsiyasining klinik tekshiruvi o‘tkazildi. Nazorat guruhi (n=17) sil kasalligisiz OIV bilan kasallangan bolalardan iborat edi. Biz qon, najas va siydikning umumiy tahlilini o‘rgandik. O‘zbekiston Respublikasi Sog‘liqni saqlash vazirligi Respublika OITS markazida CD 4+ hujayralarini aniqlashda ferment bilan bog‘langan immunosorbent tahlil (ELISA) usuli qo‘llanildi. Immunodiagnostika: (2TE va rekombinant sil allergiyasi bilan Mantu testi - DIASKINTEST). Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, sil kasalligi bilan birgalikda OIV infektsiyasining og‘irligini ko‘rsatadigan kasallikning klinik ko‘rinishi sezilarli darajada

aniqlangan: ularda kasallikning boshlanishi sezilarli darajada tez-tez o'tkir va subakut bo'lgan; intoksikatsiyaning og'ir belgilari, gemogrammadagi sezilarli o'zgarishlar bilan klinik davom etdi; limfoid to'qimalardan aniq proliferativ nospetsifik reaksiya bilan-polilimfoadenopatiya va gepatosplenomegali, qorin bo'shlig'i organlarining shikastlanish belgilari.

Kalit so'zlar: OIV infeksiyasi, sil, bolalar.

Первичный иммунодефицит (ПИД) – это нарушение работы иммунной системы, её неспособность должным образом сопротивляться антигенам. В отличие от вторичных иммунодефицитов, связанных со старением, длительным приёмом лекарств, ВИЧ, недостаточностью питания, первичный обычно вызван генетическими дефектами. Или, в более редких случаях, проблемами в процессе внутриутробного развития [1,5,7,12].

Тяжёлые комбинированные иммунодефициты являются достаточно частыми среди всех форм иммунной недостаточности и поданным регистров европейских стран, где хорошо развита их ранняя диагностика, составляют до 40% от общего числа первичных иммунодефицитов. Вторичные иммунодефициты (ВИД) – стойкие нарушения иммунитета у детей и взрослых, которые развились в течении жизни под воздействием неблагоприятных факторов: болезней, радиации, плохого питания, стресса. Кроме того, ВИД часто развиваются как следствие ятрогенных вмешательств, например при лечении лейкозов, злокачественных опухолей, болезней почек и других заболеваний цитостатиками, гормонами, при трансплантации органов и тканей с направленной иммунодепрессивной терапией, после спленэктомии и тимэктомии и др. [1,2,4,6].

Исходя из современного представления о структуре и функции лимфоидной ткани, все дефициты могут быть разделены на три основные группы — дефициты клеточного звена иммунитета, дефициты гуморального звена и комбинированные иммунодефициты. Кроме того, следует различать дефициты специфического характера (клеточного, гуморального и комбинированного) и дефициты неспецифические, связанные с дефектами фагоцитов и системы комплемента. Конечно, подобное деление иммунодефицитных синдромов в известной мере является условным, так как исходя из современного представления о структуре и функции иммунной системы [2,3,8,9], трудно себе представить наличие дефицита клеточного звена иммунитета без комбинации его с нарушениями гуморального или фагоцитарного звена и наоборот. ВИЧ-инфекция – это инфекционное заболевание человека, вызываемое вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), который, поражая CD4-положительные Т-лимфоциты, становится причиной развития состояния вторичного иммунодефицита, развивающегося вследствие нарушения процессов координации и стимуляции иммунной системы больного. Проведенные к настоящему времени исследования показывают, что ВИЧ-инфекция и туберкулез(ТБ) имеют эпидемиологическую и патогенетическую общность, оказывая взаимоусугубляющее патологическое воздействие на макроорганизм, изменяя морфологию туберкулезного воспаления. Считают, что ВИЧ, приводящий к дестабилизации иммунитета, является наиболее значимым из всех известных факторов, способствующих переходу латентной формы туберкулёза в активный туберкулёзный процесс [4,6,10,11]. ВИЧ-индуцированная иммуносупрессия значительно повышает риск заболевания туберкулезом вследствие как реактивации латентной туберкулезной инфекции, так и экзогенной суперинфекции [7,8,11].

Актуальность проблемы определяется высокой летальностью ВИЧ - инфицированных детей с туберкулёзом, рост сочетанной патологии вызывает

необходимость изучения особенностей течения ВИЧ-инфекции в сочетании с туберкулёзом и определения четких критериев специфической серологической диагностики туберкулеза.

Целью настоящего исследования явилось изучение прогрессирования ВИЧ-инфекции сочетанной с туберкулёзом у детей.

Материалы и методы. Проведено клиническое обследование ВИЧ-инфекции в сочетании с туберкулёзом у детей. Клинический: обследование 57 больных ВИЧ-инфекции сочетанных с туберкулёзом у детей, от 4-х лет до 15 лет, на базе Республиканского Специализированного научно-практического центра фтизиатрии и пульмонологии. Контрольную группу (n=23) составят ВИЧ инфицированные дети без туберкулеза. Лабораторный: изучение общего анализа крови, кала, мочи, уровня СД4 клеток. Бактериоскопию и посев мокроты. Иммунодиагностика: (Пробу Манту с 2ТЕ и аллергеном туберкулезным рекомбинантным - ДИАСКИНТЕСТ). Рентгенологическое исследование.

Результаты и их обсуждение.

Для выполнения поставленных задач нами проводилось клиническое обследование 57 детей для изучения особенностей ВИЧ-инфекции сочетанных с туберкулёзом, в возрасте от 4 лет до 15 лет. Мальчиков отмечалось 32(56,14%) и девочек 25(43,86%). По возрасту дети распределились следующим образом: от 4 лет до 6 лет – 34(59,65%) детей, от 6 лет до 10 лет – 13(22,81%) и от 10 до 15 лет – 10(17,55%) детей. Группу сравнения составили 23 детей ВИЧ - инфицированных детей без туберкулёза, того же возраста. Результаты повторных обследований на ВИЧ были у них отрицательными. Диагноз туберкулез устанавливали на основании эпидемиологических, общеклинических, рентгенологических и бактериологических методов в соответствии с приказом МЗ РУз №383 от 24.10.2014 г. ВИЧ-инфицированные дети диагностированы согласно приказу Министерства здравоохранения Республики Узбекистан № 480 от 30 октября 2007 г., соответственно классификации ВОЗ.

У детей ВИЧ – инфицированных сочетанных с туберкулёзом (57 детей) 1 группа и больных ВИЧ-инфекцией без туберкулеза (23) вторая группа, был проведен сравнительный анализ клинико-гематологических и иммунологических показателей. Дети заболели туберкулезом чаще всего, находясь в очагах инфекции: контакт установлен более, чем у 70,59% больных 2 группы и практически у всех детей 1 группы (90,9%), что объясняется возрастом детей этой группы - преимущественно в дошкольном возрасте, а в этом случае круг общения ограничен и источник выявить проще. У детей, больных туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией, начало заболевания чаще, чем у детей с ВИЧ-инфекцией (в 1 группе и 2 группе) было острым и подострым (63,6%, 41,18% $p<0,001$) и протекало под «маской» острого респираторно-вирусного заболевания, бронхита или пневмонии с повышением температуры тела до субфебрильных (до 38°C) или фебрильных (выше 38°C) цифр, симптомами интоксикации и жалобами. Именно эта группа больных почти во всех случаях выявлялась при обращении за медицинской помощью. У детей, больных туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией, отмечалось достоверное преобладание выраженного интоксикационного синдрома в сравнении с больными с ВИЧ-инфекцией (27,3% против 11,76%; $p<0,001$), что согласуется с большей долей больных в этой группе с острым началом заболевания и предопределяет более тяжелое течение специфического процесса у детей с ВИЧ-инфекцией. Клинико-лабораторные проявления ВИЧ - инфекции , сочетанной с туберкулёзом

отличаются от ВИЧ-инфекции без туберкулёза по выраженности астеновегетативного синдрома, бронхолёгочного, лимфаденопатии, изменений в гемограмме и зависят от стадии ВИЧ - инфекции. При проявлении ВИЧ - инфекции, сочетанной с туберкулёзом чаще наблюдались астеновегетативный, респираторный синдромы и гепатомегалия, сопровождающиеся диссеминированными и генерализованными туберкулёзными процессами с атипичной рентгенологической картиной в виде интерстициальных изменений. У пациентов с ВИЧ - инфекцией, сочетанной с туберкулёзом, на первый план выступали лёгочные симптомы с типичными для туберкулёза рентгенологическими изменениями в виде инфильтративно-деструктивных изменений.

В зависимости от степени выраженности туберкулезного процесса, которая оценивалась по традиционным параметрам у пациентов первой группы (ВИЧ/ТБ) были инфильтративный туберкулез легких был – у 15 (26,32%) больных, инфильтративный туберкулез легких в фазе распада – у 10 (17,55%), фиброзно-кавернозный туберкулез легких – у 9 (15,79 %), диссеминированный туберкулез легких (ДТ) - у 11 (19,3%), генерализованный туберкулез (ГТ) – у 6 (10,53%), туберкулезный плеврит (ТП) - у 6 (10,53%) больных. Микобактерии туберкулеза обнаружены у 39 (68,43%) пациентов. У больных второй группы (ВИЧ) в группе больных, где была диагностирована только ВИЧ-инфекция без активного туберкулеза III стадия ВИЧ-инфекции была диагностирована у 14 больных (60,87%), IVA стадия - у 4 больных (17,39%), IVБ стадия у 2 (8,69%) и IVB стадия - у 2 пациентов (8,69%). Поскольку у большинства больных с сочетанной патологией (ВИЧ/ТБ) диагноз туберкулеза определял стадию ВИЧ-инфекции, доля больных с «поздними» стадиями ВИЧ-инфекции (стадии IVБ и IVB) была существенно большей, чем у больных ВИЧ-инфекцией без туберкулеза (43,86% и 21,74% соответственно). Классическим признаком прогрессирования ВИЧ-инфекции является снижение числа CD4-лимфоцитов. Количественная характеристика последних является одним из важных показателей диагностики степени развития иммунодефицита, а также одним из ведущих критериев установления стадии ВИЧ-инфекции. При оценке количественных показателей уровня CD4+Т-лимфоцитов было обнаружено прогрессивное снижение их числа с $0,568 \pm 0,033 \times 10^9/\text{л}$ в III стадию до $0,129 \pm 0,028 \times 10^9/\text{л}$ в IVB стадию при сочетанной инфекции (при ВИЧ-инфекции без туберкулеза с $0,634 \pm 0,030 \times 10^9/\text{л}$ до $0,098 \pm 0,064 \times 10^9/\text{л}$) при показателях в контрольной группе $0,760 \pm 0,040 \times 10^9/\text{л}$. Уровень CD8+ Т-лимфоцитов в III стадию в обеих группах оказался даже увеличенным по сравнению с контрольными данными и, поэтому, дальнейшее снижение числа клеток данной субпопуляции к IVB стадии хотя и было отмечено, но не носило столь драматического характера, как в случае с CD4+ клетками. Противоположно направленные сдвиги количественных показателей CD4+ и CD8+Т-лимфоцитов в обеих группах инфицированных больных способствовали выраженному снижению иммунорегуляторного коэффициента уже в III стадии ВИЧ-инфекции ($0,57 \pm 0,05$ при сочетанной инфекции и $0,75 \pm 0,06$ при ВИЧ-инфекции без туберкулеза), без достоверных различий в динамике ВИЧ-инфекции в обеих группах пациентов ($p > 0,01$; $p > 0,05$). Как и предполагалось, минимальные уровни соотношения Тх/Тс формировались в IVB стадию ВИЧ-инфекции ($0,20 \pm 0,06$ при сочетанной инфекции и $0,17 \pm 0,03$ при моноинфекции), являясь еще одним показателем тяжести иммунодефицита.

Выводы: Таким образом, сопутствующие заболевания с формированием осложнений, признаками инфекционно-токсического, астеновегетативного синдромов, с

прогрессированием иммунодефицита ухудшали течение заболевания инфицированных детей, и приводили к тяжелому течению ВИЧ - инфекции, сочетанной с туберкулезом у детей. На фоне вторичного иммунодефицита, обусловленного ВИЧ, ТБ приобретает генерализованный характер с множественными поражениями внутренних органов и ЦНС, более быстрому прогрессированию заболевания.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бабаева И.Ю., Кондратьева Е.Г., Шапаловский В.В. Вторичные заболевания у больных туберкулезом на поздних стадиях ВИЧ-инфекции.//Эпидемиология и инфекционные болезни.-2018.-№3.-С.42-46.
2. Бородулина Е.А., Бородулин Б.Е. Туберкулез при ВИЧ-инфекции./Самара:ИД Мед практика, 2014.-214с
3. Ерохин, В.В. Особенности выявления, клинических проявлений и лечения туберкулеза у ВИЧ-инфицированных / В.В. Ерохин, З.Х. Корнилова // Пробл. туберкулеза. - 2015. - № 3. - С. 20-28.
4. Карачунский М.А. Туберкулез при ВИЧ-инфекции//VIII Российский национальный конгресс «Человек и лекарство»: Лекции для практических врачей.М.,2012.-С.88-92.
5. Покровский В.В., Фролова О.П., Кравченко А.В.Организация фтизиатрической помощи больным ВИЧ-инфекцией.//Пособие для врачей.-М.,2002.
6. Shakhnoza A., Surayyo I. Morphological State of the Liver During Free Radical Processes in Experimental Brain Ischemia //Annals of the Romanian Society for Cell Biology. – 2021. – С. 4105-4113.
7. Даминова М.Н., Таджиев Б.М., Ташпулатова Ф.К. ВИЧ-инфекция и туберкулез: особенности клинического течения, диагностика у детей.//Учебное пособие.-2022.-124с.
8. **8.** Daminova M.N., Tashpulatova F.K. Progression of hiv-infection combined with tuberculosis in children.// 2022 New Delhi, India.-Scientific and International Conference, International Conference on medical education, health Sciences and patient care.- p.60-63.
9. **9.** Daminova Kh. M., Zhumaniyozov N. B.,Daminova M. N. The prevalence of tuberculosis in patients with HIV infection.// European Science Review.- Scientific journalVolume 2. Medical science.-2018.-№9-10, p.51-54.- September-October ISSN 2310-5577 Vienna, Austria
10. Daminova M., Abzalova S. THE INTENSITY OF POST-VACCINATION IMMUNITY TO PERTUSSIS INFECTION IN CHILDREN WITH HEALTH ABNORMALITIES //Science and innovation. – 2024. – Т. 3. – №. D5. – С. 232-237.
11. **DAMINOVA, M. et al. Comparative Clinical Signs of Herpetic Infection Coupled with HIV Infection. Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology, [s. l.], v. 14, n. 4, p. 7253–7257, 2020. DOI 10.37506/ijfnt.v14i4.12792. Disponível em: <https://research.ebsco.com/linkprocessor/plink?id=dc9abfad-0a51-3498-8ea2-c0683eb41f63>. Acesso em: 16 out. 2024. DOI10.37506/ijfnt.v14i4.12792.**
12. Даминова М. Н. и др. Тактика терапии ротавирусной инфекции у детей с применением противовирусных препаратов //Инновации в медицине. Материалы I международной научно-практической конференции-Махачкала, 2019.-Том. II.-232 с. – 2019. – С. 24.